

FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Rahimova Nigina

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098872>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada XX asr boshlarida Buxoro siyosiy maydonida eng ko'zga ko'ringan shaxslardan biri Fayzulla Xo'jayevning faoliyati haqida to'xtalib o'tamiz. Fayzulla Xo'jayev Yosh buxorolik jadidlar yetakchilaridan biri, Fayzulla Xo'jayev davlat arbobi, tarixchi va iqtisodchi olim, publitsist, jurnalist sifatida samarali ijod qilgani, O'zbek va rus tillarida o'zidan boy ilmiy meros qoldirgani haqida malumotlarni keltirib o'tamiz.*

***Kalit so'zlar:** Ubaydulloxo'ja, Peshku, Zandane, Saidmurod, Xo'jayev, Novgorod, Markaziy Osiyo, Ark, Kalon minorasi, Fitrat, Yevropa, Turkmaniston, Hindiston, Xitoy, Yaqin Sharq, Turkiya, Misr, Britaniya, kapitalizm.*

Fayzulla Xo'jayev Ubaydullaxo'ja o'g'li. 1896- yil 1- iyulda Buxoro shahrida amirlik hududidagi yirik savdogar Ubaydulloxo'ja Qosimxo'ja o'g'li (1859-1912) oilasida dunyoga keladi. Uning onasi Rayhon Saidmurod qizi 1871\1882-1938) Peshku Tumanidagi Zandane qishlog'idan bo'lib bu mushtipar ayol oddiy dehqon oilasida voyaga yetgan edi. Xo'jayevlar oilasi Buyuk Ipak yo'li orqali O'rta Osiyoni Rossiya, Xitoy, Hindiston va Yaqin Sharq bilan bog'lovchi savdo yo'nalishlarida katta boylik to'plagan edi. Oilaning "Xo'jayev" familiyasi—"xo'ja" yoki "xoja" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ular o'zlarini ilk islomiy konvertlar avlodlari deb hisoblashgan. Bu esa ularning Buxoro jamiyatidagi ijtimoiy nufuzini oshirgan. Fayzullaning otasi Ubaydulla Xo'jayev XIX-asr oxirida oilaviy savdo ishlarini yanada kengaytirib, Rossiyaning sanoat markazlari bilan aloqalar o'rnatgan va Buxoroda katta yer-mulk egasiga aylangan edi. Xo'jayevlar oilasi bir nechta karvonsaroylar (savdo postlari va mehmonxonalar), keng qamrovli qishloq xo'jaligi yerlari va Moskvada hamda Nijniy Novgorodda tijorat vakolatxonalariga ega bo'lgan. Ushbu tijoriy imperiya yosh Fayzullaga moddiy farovonlik va ijtimoiy afzalliklar yaratgan bo'lsa-da, uning oilasi an'anaviy tuzilmalar va zamonaviy kapitalistik munosabatlar o'rtasida qolgan Markaziy Osiyo burjuaziyasining vakillaridan biri edi. Bu esa keyinchalik uning siyosiy qarashlari va tanlovlariga katta ta'sir ko'rsatdi. Fayzulla bolaligini Buxoro shahrida o'tkazdi. Bu davrda Buxoro hali ham an'anaviy boshqaruv tizimiga asoslangan bo'lib, amir Abdulahadxon (1885-1910) va uning o'g'li Olimxon (1910-1920) hukmronlik qilgan davr edi.

Mart, 2025-Yil

Garchi Rossiyaning ta'siri kuchayib borsa-da, shahar o'rta asrlarga xos ijtimoiy tuzilma va madaniy urf-odatlarini saqlab qolgan edi. Buxoro o'sha davrda islomiy ta'lim va madaniyat markazlaridan biri bo'lib, yosh Fayzulla shahar ko'chalari va bozorlarida yurib, uning boy tarixiy va madaniy merosini o'zlashtirib ulg'aygan. U qadimiy Ark qal'asi, Kalon minorasi va ko'plab madrasalarni o'z ichiga olgan shahar me'morchiligi go'zalligiga guvoh bo'lgan. Shuningdek, Buxoro she'riyat, musiqa va hunarmandchilik kabi san'at turlarining markazi hisoblangan. Ammo Fayzullaning bolaligi Buxoro jamiyatining chuqur inqirozi bilan ham o'tgan. Amirlikning eskirgan siyosiy tizimi, iqtisodiy turg'unlik va madaniy izolyatsiya sharoitlari Rossiya imperiyasining mintaqaviy ta'siri kuchayib borayotgan bir paytda tobora yaqqolroq sezila boshlagan edi. Aynan shu ziddiyat—Buxoroning buyuk o'tmishi va og'ir hozirgi holati—Xo'jayevning keyingi siyosiy qarashlarining asosiy mavzularidan biriga aylandi. Boshlang'ich ta'lim Xo'jayevning ta'lim olishi uning hayotidagi dualistik (ikkilamchi) xarakterni aks ettirardi. U dastlab an'anaviy islomiy ta'lim olgan. U maktabda (boshlang'ich ta'lim muassasasi) arab tilini o'rgangan, Qur'onni yod olgan va asosiy diniy bilimlarni o'zlashtirgan. Ushbu ta'lim unga Markaziy Osiyo madaniyatining asosi bo'lgan fors-arab intellektual an'alarini chuqur anglash imkoniyatini bergan. Ammo Fayzulla Xo'jayev ko'plab tengdoshlaridan farqli o'laroq, faqatgina an'anaviy diniy ta'lim bilan cheklanib qolmadi. Uning otasi savdo aloqalari va ilg'or dunyoqarashi tufayli o'g'liga zamonaviy bilim olish imkoniyatini yaratdi. 1908-yilga kelib, Fayzulla Buxorodagi islohotchi ziyolilar tomonidan tashkil etilgan "yangi usul" (usul-i jadid) maktabida tahsil ola boshladi. Bu maktablar diniy ta'lim bilan birga dunyoviy fanlarni ham o'rgatgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi Jadidchilik harakatining ta'lim sohasidagi muhim qismiga aylangan edi. Xo'jayevning yangi uslubdagi bilim olishga bo'lgan intilishi uning keyinchalik modernizatsiya va islohot tarafdori bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. Yosh Fayzulla Xo'jayevning ta'limi nihoyatda zukko o'quvchi bo'lib, tezda rus tilini o'rgandi va matematika, geografiya hamda tarix fanlariga qiziqishini namoyon qildi. Uning til o'rganish qobiliyati juda rivojlangan edi – u keyinchalik o'zbek, tojik, arab va rus tillarida bemalol so'zlasha oladigan bo'ldi, shuningdek, bir nechta Yevropa tillari bo'yicha ham bilim oldi. Bu esa uning turli madaniy ta'sirlar chorrahasida shakllangan shaxs ekanligini ko'rsatadi. Shakllanishga ta'sir ko'rsatgan omillar: Birinchidan, uning otasi savdogarlik bilan shug'ullanganligi tufayli u bolaligidan rus madaniyati va zamonaviy iqtisodiy tamoyillar bilan tanishdi. Shu bilan birga, u an'anaviy diniy ta'lim ham oldi. Bu ikki dunyo – ya'ni zamonaviy va an'anaviy dunyo o'rtasidagi ziddiyat va bog'liqlik uning dunyoqarashida muhim o'rin tutdi. Ikkinchidan, Xo'jayev tahsil olgan maktabdagi jadidchilik ruhida muhit ham unga katta ta'sir ko'rsatdi.

Mart, 2025-Yil

Ayniqsa, Abdurauf Fitrat kabi o'qituvchilar uni islomni zamonaviy talqin qilishga, amirlik rejimini tanqidiy baholashga o'rgatdi. Bu jadid ziyolilari islom jamiyatlari ilm-fan, ta'lim va siyosiy islohotlarni tanlab qabul qilishi kerakligini ta'kidlab, madaniy va diniy qadriyatlarni saqlab qolish muhimligini uqtirishdi. Fayzullo bolalik chogida eski usuldagi maktabga qatnab, savod chiqaradi va buxoro madrasalaridan birida ikki yil talim olib Qur'oni Karimni yod oladi. Fayzulla 10 yoshdan sal oshganda otasi uni Maskvaga olib boradi. Bu paytda Maskva ko'chalarida birinchi rus inqilobi harakati hali so'nmagan edi. Besh yil Maskvada o'tgan davr 1907-1912yil Fayzullaning hayotida o'chmas iz qoldirdi. Bu yerda u xususiy muallimlar qo'lida ta'lim oladi.

Bungacha madrasa tahsili orqali sharq madaniyatidan ancha muncha xabardor bo'lgan zakiy o'spirin endi Yevropa va Rossiya urf-odatlarini ularning tartiblari bilan tanishadi. Fayzulla yoshligidanoq o'zbek, tojik, rus, tillarini bir xilda mukammal bilar edi. Zamondoshlarinig guvohlik berishicha Fayzullo Xo'jayev hatto nemis tilida ham o'z fikrini ravon bayon eta olardi.

Sharq-u G'arb ta'limini mukammal egallagan Fayzullagabu bilim juda as qotadi va qo'l keladi. U XX asr boshlarida inqilob maydoniga kirib kelgan Buxoro va Turkiston yoshlari o'rtasida chuqur bilimga ega bo'lgan zukko shaxs edi. Fayzullo Xo'jayevning atoqli davlat arbobi bo'lib shakllanishida yoshligida olgan ta'limining o'rmi bo'lakcha bo'lgan. . Ular Turkiya, Misr va Britaniya Hindistonidagi modernizatsiya jarayonlarini Markaziy Osiyo uchun namunaviy model sifatida ko'rib chiqishardi. Uchinchidan, uning otasi Ubaydulla Xo'jayev Buxoradagi dastlabki islohotchi doiralari bilan aloqada bo'lib, ilg'or g'oyalarga moddiy ko'mak ko'rsatgan. Bu oilaviy muhit yosh Fayzullaning ijtimoiy va siyosiy masalalarga qiziqishiga turtki bo'ldi.

To'rtinchidan, Xo'jayevning yoshlik yillari Rossiya imperiyasida, jumladan, Markaziy Osiyoda kuchayib borayotgan siyosiy harakatlar davriga to'g'ri keldi. 1905-yilgi Rossiya inqilobi asosan imperiyaning Yevropa qismiga ta'sir qilgan bo'lsa-da, uning aks-sadolari Markaziy Osiyoga ham yetib keldi. Konstitutsion harakatlar, milliy uyg'onish g'oyalari va inqilobiy mafkuralar Rossiya, Usmonli imperiyasi, Eronga va boshqa mamlakatlarga tarqalib, savdo yo'llari, chet elda o'qib qaytgan talabalarning hikoyalari hamda yashirin nashrlar orqali Buxoraga ham kirib kela boshladi. Bu esa Xo'jayevning siyosiy ongining shakllanishiga sezilarli hissa qo'shdi. Fayzulla Xo'jayevning siyosiy shakllanishini to'g'ri tushunish uchun Buxoro amirligining XIX-XX asr boshlaridagi holatiga e'tibor qaratish lozim. Buxoro amirligi asrlar davomida yashab kelgan islomiy davlat bo'lib, uning hududlari bugungi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonning ayrim qismlarini qamrab olgan. Xo'jayev tug'ilgan davrga kelib, amirlik Rossiya imperiyasi tarkibidagi yarim mustaqil protektoratga aylangan edi. 1868-yilda Rossiya bilan bo'lgan harbiy to'qnashuvlar natijasida Buxoro amiri rus hukmronligini tan olishga majbur

Mart, 2025-Yil

bo'ldi. Amirlik siyosiy jihatdan o'rta asrlarga xos tuzilishga ega edi. Uning boshida mutlaq hokimiyat sohibi – amir turar va o'zini islom himoyachisi sifatida taqdim etardi. Amirga bevosita bo'ysunadigan rasmiylar, diniy ulamolar va qabila boshliqlari ijtimoiy-siyosiy tizimning muhim qismlarini tashkil qilardi. Yuridik tizim islom shariatiga asoslangan bolib, ulamolar jamiyatda katta ta'sirga ega edi. Iqtisodiy jihatdan Buxoro amirligi asosan dehqonchilik, hunarmandchilik va uzoq masofalarga savdo qilish bilan shug'ullanardi. Soliq yukining og'irligi va amaldorlarning adolatsizligidan eng ko'p jabr ko'rgan qatlam esa oddiy dehqonlar va shahar kambag'allari edi.

Bu siyosiy va iqtisodiy holat Buxoro amirligi ichida islohot zaruriyati haqidagi fikrlarning ortishiga olib keldi. Aynan shunday muhitda Xo'jayev o'zining dastlabki siyosiy qarashlarini shakllantira boshlagan edi. Buxoro amirligidagi ijtimoiy tuzilma va Rossiya ta'siri. Jamiyat qat'iy ravishda turli tabaqalarga bo'lingan edi: hukmron tabaqa (jumladan, amir oilasi va yuqori lavozimli amaldorlar), diniy ulamolar, savdogarlar, hunarmandlar, dehqonlar va ijtimoiy ierarxiyaning eng quyi pog'onasida turgan qullar (garchi bu davrga kelib ularning soni kamaygan bo'lsa ham). Buxoro boshqaruv tizimining eskirishi: Buxoro amirligining o'rta asrcha boshqaruv tizimi qo'shni mintaqalardagi o'zgarishlardan tobora orqada qola boshladi. 1913 – yilda yosh Fayzulla Buxoroga qaytdi va Amir siyosatiga qarshi kurash yo'liga kirdi. Fayzulla Xo'jayev Buxoroni asriy qoloqlikdan taraqqiyot yo'liga olib chiqishini o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ydi. Buxoro Amirligi tobora qoloq davlatga aylanib borib qashshoqlik, jaxolat va zulmat haqddan tashqari oshib ketgan bir davrda edi. Amir va amaldorlarning xalq ustiga haddan tashqari jabr – zulmi keragidan ortiq soliqlarning ko'pligi oddiy xalqni tinka – madorini quritgan edi.

Buxoro amirligi boshqa davlatlar bilan savdo- sotiq munosabatlarini rivojlantirar ekan boshqa davlatlarning O'rta Osiyoga qiziqishini yanada oshirib borar edi. Buxorodagi mavjud cheklanmagan amir hokimiyati hali hamon bor ekan ularga qarshi bir yoqadan bosh chiqarishga yo'l qo'ymas edi. Bu esa xalq orasida kichik-kichik qo'zg'olonlar bo'lishiga sabab bo'lar edi.

Qo'zg'olonlar esa shavqatsizlik bilan bostirilar edi. Fayzulla Xo'jayev amirlikning bu siyosatiga qarshi xalqda tug'ilgan norozilik sabablarini ochib bunday deb yozgan edi: “Huquqiy garantiyalarining yo'qligi mahalliy kapitalizmning normal rivojlanishi imkon bermasdi. Kapitalizmga qadar bunday eski tartiblar amaldorlarni “boqish” butun ruhoniylar va unga chekka o'lkalardagi qabila va urug'larning feodal boshliqlariga tayanib ishlash odatini Amir hukumati zo'r berib qo'llab – quvvatlayotganligi Buxoroning progressiy rivojlanish yo'lini to'sib turgan kata g'ov edi” deb takidlaydi. Tobora jarlikka kirib borayotgan amirlik buni bila turib qo'lidan hech narsa kelaolmayotgan oddiy xalq yana qator siyosiy xatoliklarga yo'l qo'yayotgan amir, bugun bo'lmasa erta taxt qo'lidan ketishini bilardi.

Mart, 2025-Yil

Bunday sharoitda Fayzulla Xo'jayev dehqonlar timsolida Amirlik hokimiyatiga qarshi muvoffaqiyat bilan uyushgan holda kurak olib boradigan revalutsion kuchini ko'ra olmas edi Xo'jayev Amir zamonida son jihatidan ham salmoq jihatidan ham juda ozchilikni tashkil etgan ishchilar sinifi to'rsida mutlaqo tasavvurga ega emas edi. Mana shuning uchun ham Xo'jayevning fikricha o'sh vaqtda Buxoroda Amirlik siyosatiga qarshi birgalikda kurash olib borishi mumkin bo'lgan birdan bir kuch jadidlar harakati edi. Jadidlar harakatiga amirning o'zi qarshi bo'lgan chunki jadidlar boshlig'i bo'lmish Xo'jayev 1913 – yil otasi bilan haj safariga boradi va otasi o'sha yerda vafot etadi. O'ligini olib kelayotgan yosh Fayzullani Buxoro sarbozlari shaharga kirgizishmaydi. Shunda Fayzulla amir oldiga kirib otasini shu yerning yirik savdogarlaridan hattoki siyosiy masalalarda ham aralasha oladigan bir Buxoroning o'g'loni bo'la turib nima uchun Buxoroda ko'milmasligi bunga ruxsat yo'qligini talab qiladi. Shunda Amirlik kursisida o'tirgan Sayid Olimxonni bu gaplari bilan hadik siratib qo'yadi. Amirning Fayzulladan hadiksirashining sababi ham shundan edi. Rossiyada fevral inqilob g'alaba qo'zongandan keyin 1917 – yil aprelda yosh Buxoroliklar Xo'jayev boshchiligida xalqqa bazibir demokratik erkinliklar berish kerakligini to'g'risidagi talablar bilan amirga murojat qiladilar. Bu talablar Buroxoni taraqqiy ettirish uchun sharoit yaratib berish xaqidagi talablar edi.

Xulosa qilib aytganda davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyevning “ Jadidlar merosi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida” qaror qabul qilindi. Aynan Buxoro shahridagi tarixiy maskan Xo'ja Gulrez ko'chasida joylashgan Hovli Poyon majmuasida “jadidlar merosi davlat muzeyi tashkil etish bejiz emas. Bundan ko'zlangan maqsad o'zbek yoshlariga ma'rifatparvar jaded otabobolarimiz boy merosini o'rganib Vatanimiz va Jahon tarixidagi muhim o'rni va ahamiyatini, milliy istiqlolimizning manaviy asoslarini yaratishdagi hissasi va fidoyiliklari haqqoniy yoritish hamda xalqimizga keng targ'ib qilishdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Р.А.НУРУЛЛИН, К. Х.ХАСАНОВ. Л.К. ШЕК
2. ФАЙЗУЛЛА ХОДЖАЕВ ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ В ТРЕХ ТОМАХ
3. Q.Rajabov. Fayzulla Xo'jayev. Toshkent Abu matbuot-konsalt 2011.
4. Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalar, T., 1997;
5. Qahramon Rajabov. Fayzulla Xo'jayev. (tarixiy esse). TO'SHKENT «ABU MATBUOT-KONSALT» 2011

Mart, 2025-Yil

6. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. Modern Science and Research, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
7. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. Modern Science and Research, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
8. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. Miasto Przyszłości, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
9. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. Modern Science and Research, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
10. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. Modern Science and Research, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
11. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. Modern Science and Research, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
12. Yarashova , M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. Modern Science and Research, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
13. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. Modern Science and Research, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
14. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. Modern Science and Research, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>

Mart, 2025-Yil

15. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. Modern Science and Research, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
16. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVRUPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. Modern Science and Research, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
17. Yarashova , M. . (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
- Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. Modern Science and Research, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
19. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. Modern Science and Research, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
20. Yuldosheva, F. . (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. Modern Science and Research, 3(12), 741–749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
21. Yuldosheva , F. . (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. Modern Science and Research, 3(11), 788–791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
22. Yuldosheva , F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING “QADIMGI TURKLAR” ASARIDA KO'KTURKLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. GOLDEN BRAIN, 1(16), 338–342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/article/view/3908>

Mart, 2025-Yil

23. Yuldosheva , F. . (2025). MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY – MILLATNING O‘Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG‘ONISH DAVRINING RAMZI. *Modern Science and Research*, 4(1), 420–427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/60832>
24. Yuldosheva, F. ., &Abdihamidova , F. . (2025). BEHBUDIYNI KIM O‘LDIRGAN?. *Modern Science and Research*, 4(1), 359–366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>
25. Yuldosheva, F. . (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
26. Yarashova, M., Yuldosheva, F., &Haqqulov, M. (2025). TA‘LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O‘ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA‘LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
27. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO‘NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
28. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., &Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/72375> 29.
29. Toshpo‘latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O‘QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
30. Toshpo‘latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
31. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
32. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo‘latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.

Mart, 2025-Yil

33. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
34. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. Modern Science and Research, 3(11), 774-782.
35. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 453-462.
36. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. Modern Science and Research, 3(5), 522-529.
37. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. Modern Science and Research, 3(12), 353-361.
38. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. Modern Science And Research, 3(5), 148-151.
39. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. Modern Science and Research, 3(2), 447-450.
40. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
41. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
42. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
43. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.
44. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
45. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
46. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.
47. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 655-659.

Mart, 2025-Yil

48. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. International Journal Of History And Political Sciences, 3(12), 42-47.
49. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. Modern Science and Research, 2(12), 801-807.
50. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. International Journal Of History And Political Sciences, 3(11), 17-23.
51. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". Modern Science and Research, 2(9), 404-409.
52. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. Modern Science and Research, 2(10), 291-299.
53. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. Modern Science and Research, 2(9), 84-89.
54. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 3(1), 12-16.
55. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. Scholar, 1(28), 395-401.
56. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. Modern Science and Research, 4(1), 344-351.
57. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. Modern Science and Research, 3(12), 643-651.
58. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. Modern Science and Research, 4(2), 97-105.
59. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. Modern Science and Research, 4(2), 106-116.

Mart, 2025-Yil

60. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
61. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
62. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245

MODERN SCIENCE
& RESEARCH